

БОЛЕЗНЬ ОСГУД ШЛЯТТЕРА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Динмухаммадиева Д.Р., Исроилова Н.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

В статье представлен случай болезни Осгуд Шляттера у подростка, госпитализированного с жалобами на боль и отёк в коленных суставах. Приведены данные анамнеза, клинического обследования, лабораторных и инструментальных методов диагностики, а также результаты проведённого лечения. Освещается важность комплексного подхода к диагностике и терапии суставного синдрома у детей с хроническими ЛОР-инфекциями.

Ключевые слова: болезни Осгуд Шляттера, реактивный артрит, тонзиллит, подростки, суставной синдром, биомаркеры воспаления.

Введение

Болезнь Осгуд Шляттера кратковременная проблема в области колена, при которой развивается болезненное уплотнение под коленом у подростков в период активного роста. Она возникает особенно у тех, кто активно занимается физической деятельностью [1]. Затронутая зона — это большеберцовый бугорок, то есть костное возвышение чуть ниже коленного сустава. Это зона роста длинной кости нижней конечности [2]. Это распространённое заболевание было описано независимо двумя хирургами в 1903 году: Робертом Осгудом из Бостона, США, и Карлом Шлаттером из Цюриха, Швейцария. Болезнь Осгуд Шляттера редко встречается после 16 лет. Заболевание поражает оба пола, но у мальчиков возникает в 3 раза чаще [3]. Диагностика основывается на комплексном анализе анамнеза, клинико-лабораторных данных и исключении других форм артропатий [4]. Обычно в анамнезе нет предшествующих травм, например, падения или аварии на велосипеде [5]. Причиной является постоянное натяжение сухожилия надколенника, которое тянет за незрелый большеберцовый бугорок во время занятий спортом, бега или прыжков. Это трение вызывает воспаление [6].

Описание клинического случая

Пациент: Рустамжонов Абдузохир, 15 лет.

Дата госпитализации: 06.01.2025

Диагноз при выписке: Основной: Реактивный артрит тонзиллогенной этиологии (болезнь Осгуда-Шляттера). Сопутствующий: Хронический тонзиллит I формы, лёгкая анемия.

Жалобы при поступлении: Боль и отёк в обоих коленных суставах, преимущественно слева. Ограничение подвижности. Анамнез: Пациент болеет в течение 3-4 месяцев. Отмечал частые ангины, после которых развились суставные жалобы. Получал амбулаторное лечение у педиатра.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Рентгенография прав коленного сустава. В проекции рентгеновской прав. большеберцовой кости (метафиз) по внутреннему контуру отмечается избыточная костная радиоплотность — до 0,1 см, структура кости склерозированная. Предположительно соответствует последствиям болезни. Контур сустава не нарушен. Заключение: Незначительная остаточная деформация прав. большеберцовой кости, рентген признаки артрита правого коленного сустава. Признаки синовита, возможная костная киста

Объективные данные. Состояние при поступлении: средней тяжести. Локальные изменения: отёк и болезненность в области коленных и голеностопных суставов. Пульс: 88 уд/мин, АД в пределах нормы. Миндалины гиперемированы, увеличены.

№	Параметры	Результат	Норма	Ед. измер.
1	WBC – Показатель лейкоцитов	10.2	4-10	10 ⁹ /л
2	Lymph # – Показатель лимфоцитов	1.7	0.8-4.0	10 ⁹ /л
3	Mid # – Число клеток среднего размера	0.6	0.1-1.5	10 ⁹ /л
4	Gran # – Гранулоциты	7.9	2.0-7.0	10 ⁹ /л
5	Lymph % – Процент лимфоцитов	17.9	19.0-37.0	%
6	Mid % – Процент клеток среднего размера	6.2	3.0-10.0	%
7	Gran % – Процент гранулоцитов	75.9	50.0-70.0	%
8	HGB – Концентрация гемоглобина	132	110-160	г/л
9	RBC – Число эритроцитов	4.76	3.8-5.3	10 ¹² /л
10	HCT – Гематокрит	37.8	35.0-50.0	%
11	MCV – Средний корпускулярный объем	79.4	80.0-100.0	фл
12	MCH – Средний эритроцитарный гемоглобин	27.7	27.0-34.0	пг
13	MCHC – Средняя насыщенность гемоглобином	295	320-360	г/л
14	RDW-CV – Коэффициент вариации распределения эритроцитов	12.8	11.5-14.5	%
15	RDW-SD – Стандартное отклонение распределения эритроцитов	37.8	35.0-56.0	фл
16	PLT – Количество тромбоцитов	199	180-350	10 ⁹ /л
17	MPV – Средний объем тромбоцитов	9.1	6.5-12.0	фл
18	PDW – Ширина распределения тромбоцитов	15.9	15.0-17.0	%
19	PCT – Тромбокрит	0.436	0.108-0.282	%
20	СОЭ (РОЭ)	22	Муж.: 2-10 / Жен.: 2-15	мм/ч

АНАЛИЗ: Антитела к антигену Scd-70 (Anti-Scl-70)

Результат:

1.9

Норма: 0 – 16.0: Отрицательный, 16.0 – 24.0: Серая зона, 24.0: Положительный
Ед. изм.: AU/ml

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

АНАЛИЗ: Anti-CCP (АЦЦП) (ХИТА), (iFlash)

Результат: < 0.50 (Отрицательный)

Норма: Отрицательный: < 5.0, Положительный: > 5.0

Ед. изм.: U/mL

Наименование анализа	Результат	Норма	Ед. изм
Anti-Epstein-Barr Ig (Антитела класса IgM к антигену вируса Эпштейна-Барр)	0.315	0–1	S/CO

Наименование анализа	Показатель	Результат	Референсные значения
Хемилюминесцентный иммуноанализ Anti-SARS-CoV-2 IgM (тест-система для иммунологического электрофотометрического анализа на аппарате MINIDRAY M96)	Определение IgM антител к SARS-CoV-2	0.09	<1.0 (отрицательно для SARS-CoV-2) ≥1.0 (положительно на антитела против SARS-CoV-2)

Диагностические исследования. УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря — без патологии. Синовиальная пункция не проводилась. Сиалопробы и ревмопробы выявили повышенный ASO при нормальном ревматоидном факторе.

Лечение. Цефотаксим 1.0 в.м. 2 раза в день в течение 5 суток, Бензилпенициллин 3,0 в/в (предварительно проба!) 4 раза в день, 1 сутки, затем ударная доза 2 раза в день, Таваник 0,5, Иммунал 200 1 таблетка × 1 раз в день – 20 дней – утром, натошак, NaCl 0,9% 500 мл – 2 дня Тиосульфат 4,0 – в/в капельно – 15 дней, Преднизолон 40 – в/в – утром – 15 дней, Трентал 5,0 (пентоксифиллин) – в/в капельно – 15 дней, NaCl 0,9% 200, 2 раза в день (в/в – утром – 15 дней), Циклоферон 2,0 – №5 – в/м – через день, Пирогенал 200 – 1 раз в день – 15 дней – в/м – утром, натошак, Оровакс – 1 раз в день – утром, натошак. Симптоматическая терапия: долгит-крем местно. Поддерживающая терапия: реосорбилакт, аскорбиновая кислота. Назначено амбулаторное продолжение терапии: контроль у педиатра, ЛОРа, кардиоревматолога

Заключение

Реактивный артрит тонзиллогенной природы у подростков, включая вариант, ассоциированный с болезнью Осгуд-Шляттера, представляет собой клинический вызов, требующий междисциплинарного подхода. Заболевание возникает на фоне хронической очаговой инфекции и может маскироваться под ортопедическую патологию. Проведённый случай подчёркивает важность ранней диагностики воспалительных суставных процессов при наличии рецидивирующих ЛОР-инфекций, особенно тонзиллита. Комбинированное использование лабораторных маркеров (включая ASLO, С-реактивный белок, IgM/IgG к вирусу Эпштейна-Барр), рентгенодиагностики и оценки клинико-функционального статуса сустава позволяет достоверно дифференцировать реактивные формы артритов и своевременно начать патогенетическую терапию.

Данный случай показывает, что при подозрении на болезнь Осгуд-Шляттера необходимо исключать инфекционно-воспалительные причины артропатии, особенно при наличии ангины

и повышенного уровня ASLO. Комплексная терапия, включающая антибактериальные, противовоспалительные, иммуномодулирующие и симптоматические средства, показала высокую эффективность. Своевременное и агрессивное лечение позволило добиться регресса симптомов и избежать хронизации воспалительного процесса.

Пациенту рекомендовано дальнейшее наблюдение у педиатра, ЛОР-врача и кардиоревматолога, а также контроль повторных анализов (ASLO, СРБ, УЗИ суставов) в динамике. Системный подход к ведению пациентов с подозрением на реактивный артрит — залог успешной терапии и профилактики инвалидизирующих осложнений.

ВЫВОДЫ

1. Реактивный артрит, развившийся на фоне хронического тонзиллита, может манифестировать в виде болезни Осгуд-Шляттера, особенно у подростков с активной физической нагрузкой.

2. Диагностическая настороженность в отношении ЛОР-очагов при суставном синдроме у подростков позволяет избежать гиподиагностики ревматических заболеваний.

3. Лабораторные маркеры воспаления (ASLO, С-реактивный белок) являются ценными показателями активности процесса и критерием эффективности терапии.

4. Иммунологическая панель (anti-CCP, anti-Scl-70, антитела к вирусу Эпштейна-Барр) имеет дифференциально-диагностическое значение при исключении аутоиммунной патологии.

5. Комплексная терапия, сочетающая этиотропные, патогенетические и симптоматические средства, способствует быстрому купированию симптомов и снижает риск хронизации.

6. Наблюдение в динамике и междисциплинарное ведение пациентов (педиатр, ЛОР, ревматолог) является обязательным для предупреждения рецидивов и формирования стойкой ремиссии.

Литература.

1. Rathleff MS, Straszek CL, Blønd L, Thomsen JL. [Knee pain in children and adolescents]. Ugeskr Laeger. 2019 Mar 25;181(13) [[PubMed](#)]

2. Murphy CE, Kenny CM. Not just for boys: a rare case of symptomatic Osgood-Schlatter disease in a skeletally mature woman. BMJ Case Rep. 2019 Mar 26;12(3) [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]

3. Seyfettinoğlu F, Köse Ö, Oğur HU, Tuhanoğlu Ü, Çiçek H, Acar B. Is There a Relationship between Patellofemoral Alignment and Osgood-Schlatter Disease? A Case-Control Study. J Knee Surg. 2020 Jan;33(1):67-72. [[PubMed](#)]

4. Siddiq MAB. Osgood-Schlatter Disease Unveiled Under High-frequency Ultrasonogram. Cureus. 2018 Oct 04;10(10):e3411. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]

5. Hart E, Meehan WP, Bae DS, d'Hemecourt P, Stracciolini A. The Young Injured Gymnast: A Literature Review and Discussion. Curr Sports Med Rep. 2018 Nov;17(11):366-375. [[PubMed](#)]

6. Midtiby SL, Wedderkopp N, Larsen RT, Carlsen AF, Mavridis D, Shrier I. Effectiveness of interventions for treating apophysitis in children and adolescents: protocol for a systematic review and network meta-analysis. Chiropr Man Therap. 2018;26:41. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]